

**University of Makati
College of Governance and Public Policy
J.P. Rizal Ext, Makati City**

**Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga
Kadete sa Unibersidad ng Makati**

(Effectiveness of the ROTC Program in Disciplining Cadets at the University of Makati)

Lady- Dianne W. Altamera
Eden Rose C. Ampuyas
Pamela Mae Arcilla
JR Miyage E. Aquino
Lorraine C. Jaromay
Shaira Mae D. Muring
Franchesca Julia C. Revello
Lee Angelhine M. Sale

March 2019

Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga Kadete sa Unibersidad ng Makati

ABSTRAK

Mainit na usapin sa kasalukuyan ang balak na pagbabalik sa programang ROTC sa bansa bilang bahagi ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa tulong ng mga nakalap na datos, artikulo, maging ang mga nakalap na testimonio mula sa iba't ibang kilalang personalidad, ang mga mananaliksik ay tutuunin ang aspetong magsisilbing daan upang patotohanan ang mga saad at hangarin ng pagsasagawa sa pag-aaral. Pokus at layunin ng mga mananaliksik ang matukoy kung ano ang kabisaan ng programa sa paghubog ng disiplina sa mga kadete na mag-aaral sa Unibersidad ng Makati. Sakop rin ng pag-aaral ang hangaring malaman ang benepisyo at dulot ng programa sa mga kadete sa iba't ibang larangang kanilang kakaharapin sa hinaharap, gayundin sa pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng bansa kaugnay sa usaping pagdepensa at pagprotekta sa bantang panghihimasok ng iba't ibang pwersa at maging ng digmaan. Ang pag aaral ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan upang matugunan ang mga katanungang sumasagot sa sino, ano, kailan, saan, at paano sa paksa. Ipapakita at ipaliliwanag sa papel ang mga datos na nakolekta ng mga mananaliksik batay sa mga isinagawang surbey at interbyu. Base sa resulta, dominante ang nagpakita ng positibong pananaw ukol sa layunin ng programa gayundin naman ang nagsaad na nais nilang magkaroon ng pagbabago sa sistema tungo sa mas episyente at produktibong pamamalakad laban sa anumang kabalukturan na maaring ipairal lulan nito. Sa tulong ng mga tapos nang pag-aaral hinggil sa paksa, ang mga mananaliksik ay patuloy na sasaliksikin, rerepasuhin at aaralin ang mga aspetong magpapatunay sa mga katanungan patungkol sa kabisaan ng programang ROTC bilang paghubog ng disiplina sa mga kadete nito sa Unibersidad ng Makati.

MGA SUSING SALITA:

NSTP-ROTC; Kadete; *Reserved Officers Training Corps*; *Military Service*; RA 9163

I. PANIMULA

Ang ROTC o *Reserve Officer's Training Corps* ay isa sa tatlong bahagi ng *National Service Training Program* (NSTP), o ang programa na naglalayong mapabuti ang sibikong kamalayan at paghahanda sa mga kabataan sa oras ng pangangailangan. Ayon sa *Republic Act* Bilang 9163 Seksyon 3 (b), Tinutukoy nito ang ROTC bilang isang programa na dinisenyo upang magbigay ng militar na pagsasanay sa mga estudyante sa tersiyaryong antas upang ganyakin, magsanay, mag-organisa na maaaring magamit bilang paghahanda sa pagtanggol sa bansa. Ipinahayag din sa ilalim ng nasabing *republic act* na ang ROTC ay magtatatag ng patriyotismo, mga moral na birtud, paggalang sa mga karapatan ng mga sibilyan, at pagsunod sa Konstitusyon.

Dekada ang bibilangin at rerepasuhin patungkol sa pag-usbong ng programang ROTC (*Reserve Officer Training Corps*) bilang bahagi ng kurikulum sa kolehiyo. Kasaysayan nang maituturing ang paghubog nito mula sa iba't ibang persepsiyon, ideolohiya, at hangarin sa likod ng pagiiimplementa ng nasabing programa. Lulan nito ay ang hangaring ituro at itatak sa kaisipan ng bawat kabataan ang malawig na kahulugan at kahalagahan ng disiplina. Kaakibat ng pagpapatupad sang-ayon sa kasaysayan ang masalimuot at magandang naging dulot nito sa kabataan at maging sa bansa. Sa katunayan minsan nang naging tulay ito sa pagpapamalas ng kabayanihan ng kabataang Pilipino nang makiisa sa paglipol sa naganap na Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sinalamin nito ang katapangan at pagmamahal ng kabataang Pilipino bilang mamamayan sa bansa. Matayog at malaki ang naging papel ng ROTC sa pakikiisa sa sandatahang lakas ng militar upang maging kabahagi ng pagdepensa at pagprotekta sa bansa laban sa mga nag-iinit na pwersa noong panahon ng digmaan.

Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga Kadete sa Unibersidad ng Makati

Ang kaganapang ito sa kasaysayan ang tinuring bilang unang pagpapatunay sa bisa ng proklamasyon at hangarin ng ROTC.

Base sa pag-aaral ni Lugtu,(2014), ang programa ng *Reserve Officer Training Corps* (ROTC) ay nagsimula noong Disyembre 1935 sa pagpasa ng *Commonwealth Act* Bilang 1, na kilala rin bilang *National Defense Act*. Ayon din sa may-akda, ang *University of the Philippines Cadet Corps* ang unang nakilalang bumuo ng programa ng ROTC sa Pilipinas noong 1912 nang magsimula ang mga opisyal ng *Philippine Constabulary* na magbigay ng mga military instructions sa UP. Ngunit mas nauna pa sa UP ROTC ang isang programa na inorganisa sa Unibersidad ng Santo Tomas noong 1762 sa pamamagitan ng tsanselor, Fr. Domingo Collantes. Isang hukbo ng mga kabataang estudyante ang binigyan ng pagsasanay sa militar upang makatulong na labanan ang mga tropang Ingles.

Noong 1939, inilabas ni Pangulong Manuel Quezon ang *Executive Order* 207, na naglalayong maitatag ang programang ROTC na sapilitan sa lahat ng mga kolehiyo at unibersidad na may higit sa isandaang mga mag-aaral.

Noong 1967, inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos ang *Executive Order Bilang* 59, na ginagawang sapilitang kurso sa lahat ng mga kolehiyo at unibersidad ang ROTC na may pagpapatala ng hindi bababa sa 250 lalaki na estudyante. Gaya ng ipinahiwatig ni Lugtu, (2014), isang kapansin-pansing pag-unlad sa panahong ito ay isang programa na tinatawag na "*Rainbow Rangers-Sunday Soldiers*." Sinasabi na naglaan ito ng alternatibong programang pagsasanay na nakasentro sa seremonya ng ROTC. Inihain nito sa mga kadete ang iba't ibang taktika at diskarte sa pagtatanggol sa bansa.

Sa ilalim ng NSTP, ang lahat ng mga estudyante sa kolehiyo (lalaki at babae) ay dapat, para sa isang akademikong panahon ng dalawang semestre, na lumahok sa isa sa tatlong track ng NSTP: *Literacy Training Service (LTS)*, *Civic Welfare Training Service (CWTS)*, o ang ROTC.

Sa kasalukuyan mainit na usapin ang pagbabalik ng ROTC program bilang mandatory sa pangunguna ni pangulong Rodrigo Duterte ng manawagan ito sa kongreso na ipanukala ang *Reservists Employment Rights Act* at magpasa ng batas para sa *mandatory* ROTC sa mga mag-aaral ng *senior high school*, aniya pa, kung hindi tutugon ang kongreso sa kaniyang panawagan magpapalabas na lamang siya ng *executive order* patungkol rito. Dagdag pa niya konstitusyonal na pangangailangan na sumailalim ang mga mag-aaral sa *military training* upang madepensahan ang bansa sa anumang banta ng panghihimasok at pag-atake. Ginawa ng pangulo ang pahayag ng dumalo ito sa *35th Founding Anniversary of Army Reserve Command* sa Tanza, Cavite. Ang pagpapasabatas nito ay dahil na rin sa hangarin niyang sa pamamagitan nito magagawang maikintal sa kabataang mamamayan ang patriyotismo at pagmamahal sa bansa. (Andal at Yu, 2018)

Nagpakita ng suporta ang ilan sa senador sa panawagan at apila ng pangulo. Kabilang dito Sen. Richard Gordon, na naghain ng *Senate Bill No. 1417* o *Citizen Civil Act of 2017*. Ayon sa kaniya ang pagpapatupad ng ROTC ay magpapamalas ng pagiging makabayan ng kabataan. “*The constitution recognizes the vital role of the youth in nation building and seeks to promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual and social well-being*”, pahayag niya. “*It also seeks to inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in*

public and civic affairs”, dagdag pa niya. Binanggit rin sa ilan niyang pahayag kung paano nahaharap sa delubyo ang bansa, mariin niya ring sinabi kung gaano kahalaga ang magkaroon ng *army of reserve officer* na aalalay sa panlabas at teritoryal na depensa, panloob na seguridad, kapayapaan at kaayusan, gayundin sa pamamahala laban sa sakuna at kapahamakan. Nagpakita rin ng pagsuporta si Sen. Sherwin Gatchalian sa panawagan ng pangulo, ayon sa kaniya nararapat na suportahan ng kongreso ang panawagang ito ng pangulo hinggil sa pagpapasabatas ng ROTC. Ika niya naniniwala siyang makapangyarihan ang programa upang makintal o maitatak sa bawat kabataan ang kahulugan ng patriyotismo at disiplina, dahilan din kung bakit nagfile siya ng *Senate Bill* Bilang 200, *The Mandatory ROTC Act* sa unang araw na pag-upo niya sa puwesto bilang senador. (Torregoza at Abasola, 2018)

Kalakip ng pagsuporta ng ilan, may ilan ring bumatikos rito, ang iba nama’y malamig ang pagtanggap. Ilan sa mga pahayag kung bakit ay ang nagdaan nitong kasaysayan, ang ngayong maingay na isyung dawit tungkol sa masalimuot na pagpatay sa kadeteng si Mark Chua na mag-aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas. Ang pangyayaring yaon ang ngayong ginagamit ng mga mag-aaral na tutol sa pagimplementang muli ng *mandatory ROTC*. (Viray, 2018)

Napukaw ng insidente ang pambansang interes at bilang tugon dito, pinagtibay ng kongreso ang RA 9163 noong 2002 o ang *National Service Training Program (NSTP) Act*, kung saan inialis ang sapolitang *Basic ROTC requirement*.

Ang ROTC ay isang programa na nagbibigay ng magandang oportunidad at benepisyong para sa mga mag-aaral ng Unibersidad ng Makati. Dito mahuhubog ang

kanilang husay sa pagiging pinuno, mahahasa ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga *training camps*, at mararanasan nila ang mga gawaing militar.

Mainam ang pagkakaroon ng nasabing programa upang makontrol ang paglaganap ng kaguluhan. Ito rin ay susi laban sa mga pang-aapi, maipaglaban ang karapatan ng bawat mag aaral, at pagiging mulat sa totoong mundo at pati na rin sa korapsyon. Mainam rin ito upang matutunan ng mga mag aaral na hubugin ang kaniyang pagkatao.

Layunin ng pag aaral na alamin kung gaano kabisa ang programang ROTC sa paghubog ng disiplina sa mga kadete ng Unibersidad ng Makati. Ang mga sumusunod ay ang mga katanungan na layong sagutin ng paksang ito:

1. Ano ang mga persepsyon ng *Reserved Officers' Training Corps* sa kasalukuyang Sistema sa unibersidad?
2. Kinakailangan pa ba ng pagpapaunlad sa modyul at mga istrumento sa pagtuturo para sa mas mabuting sistema at mabisang implementasyon ng ROTC sa bansa?
3. Mas napapalawig ba ng programang ito ang nasyonalismo at patriyotismo sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga adhikain nito?
4. Ano ang mga suliranin na maaring makahadlang sa pag-iimplementa ng programang ito?

Pangunahing mithiin ng nasabing programa ay makapagpalaganap ng isang malakas na reserba o pwersa upang maging handa ang mga kabataan o ang

mga mag-aaral ng Unibersidad ng Makati kung sakaling naisin nilang pasukin ang larangan ng pagsusundalo.

Kinakailangan ito lalo na sa mga mag-aaral at nasa kursong Agham Politika dahil nilalayon nitong buksan ang kaisipan ng lahat upang mas maintindinhan ang layunin ng ROTC at maging isang magandang huwaran sa hinaharap.

Limitado at saklaw ng pag-aaral ang mga kadete ng Unibersidad ng Makati. Kabahagi rin sa pag-aaral ang mga administrasyong nangangasiwa sa programa upang mas maging makabuluhan at kapani-paniwala ang mga datos na nakapaloob sa papel na sinaliksik. Hindi piling walumpu't pitong mag aaral ang layong maging respondente sa survey na isinagawa ng mga mananaliksik upang mapagnilayan at mabigyan kahulugan ang mga nakalap na datos at dulot nito sa pag-aaral.

Ang pag-aaral ay isinagawa upang malaman ang kaligiran at kabisahan ng ROTC sa mga mag-aaral ng Unibersidad ng Makati sa pamamagitan ng disiplina, pati na rin ang mga benepisyo nito para sa hinaharap ng mga kadete at ng bansa sa panahon ng pangangailangan. Nilalayon din ng pananaliksik na sagutin kung paano nakakaapekto sa mga kadete ang patuloy na pag-unlad at pagpapatupad ng nasabing programa.

II. METODO NG PANANALIKSIK

Ang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan upang matugunan ng mga mananaliksik ang mga katanungang sino, ano, kailan, saan, at paano na may kinalaman sa paksa. Ito ay naglalayong maipabatid kung paano mahuhubog ng programang ROTC ang mga kadete nito sa pamamagitan ng pag-aanalisa sa mga nakaraang pag aaral, pagkalap ng iba't ibang impormasyon, at paggawa ng nararapat na konklusyon patungkol sa nasabing paksa.

Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng surbey sa Unibersidad ng Makati J.P. Rizal *Extension*, West Rembo, Makati City, upang matugunan ang pokus ng paksa. Ang UMak naging ganap na kolehiyo noong 1987, gamit ang pangalang *Makati College*. Sa pamamagitan ng Munisipal na Ordinansa Bilang 433, ang Pamantasan ng Makati ay naging *Chartered University* noong Disyembre 19, 1991 sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Jejomar C. Binay. Noong Agosto 27,2002, ang Ordinansa ng Lungsod 2002-111 ay naaprubahan upang baguhin ang Ordinansa ng Lungsod Bilang 99-443 at rebisahin ang Pamantasan ng Makati 15 *Charter*. Ang opisyal na pangalan ng Pamantasan ng Makati ay napalitan sa *University of Makati*.

Ang target na populasyon ng mga respondente sa pag-aaral ay binubuo ng walumpu't pitong kadete ng ROTC ng Unibersidad ng Makati na mga hindi piling respondente na mga lalaki at babae. Kabilang rin dito ang pakikipanayam sa isang propesor ng NSTP (*National Service Training Program*) sa Unibersidad ng Makati.

Ang instrumento na ginamit sa pag-aaral ay surbey *questionnaire* o talatanungan.

Ito ay may tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay naglalaman ng panuto at impormasyon patungkol sa respondente; ang ikalawang bahagi ay mga katanungang may kinalaman sa pag-aaral, ito ay masasagot ng oo at hindi, at pagpapaliwanag base sa sariling pananaw at; ang ikatlong bahagi ay mga katanungang sinusukat ang lebel ng mga sagot ng mga respondente.

Ang mga mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa mga makakapanayam para sa tagumpay ng nasabing pag-aaral.

Matapos kolektahin ang mga talatanungan, personal na sinuri ito ng mga mananaliksik. Ang mga datos na nakolekta ay isinaayos upang matiyak ang kawastuhan ng mga impormasyon na ilalagay. Gumamit ng metodong porsiyento upang matukoy ang bahagdan ng mga respondente na sumagot sa bawat katanungan.

(Kabuuang bilang ng mga respondente) 87= 100%

$$\% = \frac{x}{N} * 100$$

X= prikwensiya

N= bilang ng mga respondente

%= porsiyento

III. RESULTA

Ipapakita at ipapaliwanag sa bahaging ito ang mga datos na nakolekta ng mga mananaliksik batay sa mga isinagawang surbey at interbyu.

Presentasyon ng mga Datos

Ang mga datos ay itinala batay sa bilang ng bawat tugon sa bawat aytem.

Unang Bahagi ng Survey

Mula sa kabuuang bilang ng mga respondente na walumpu't pito (87) o 100%, limampu't isa (51) o 65.52% ang sumagot ng Oo sa unang tanong na, *first choice* mo ba ROTC?, at tatlumpu (30) o 34.48% naman ang sumagot ng hindi. Batay sa naging resulta ng surbey, ang karaniwang paliwanag ng mga sumagot ng hindi, ay dahil sa naubusan lamang sila ng *slot* sa pagpili sa kanilang NSTP at wala na silang mapagpipilian. Karamihan namang paliwanag ng mga sumagot ng oo, ay dahil sa nais nilang maranasan ito o masubukan ang kanilang kakayahan.

Ikalawang Tanong:		
Bilang isang miyembro ng ROTC, paano mo nakikita ang iyong sarili sa hinaharap?		
Mga Tugon:	Bilang ng tugon:	
Maging isang disiplinado at responsableng mamamayan.	60	
Maging isang sundalo o isang epektibong lider. Maglingkod sa bayan/ maging reserba/ <i>public servant</i>	24	
Hindi nais maisabak sa labanan	1	
Walang sagot	2	
Kabuuang Bilang:		87

LEYENDA:		
Walang Sagot		

Sa ikalawang tanong, walumpu't apat (84) o 96.56% sa mga respondente ay positibo ang pananaw sa kanilang sarili sa hinaharap bilang isang miyembro ng ROTC, isa (1) o 1.15% ang sumagot ng negatibo at dalawa (2) o 2.30% naman ang walang inihayag sa nasabing aytem. Base sa naging resulta ng surbey, ang maging disiplinado at responsableng mamamayan ang sagot ng nakararami, ang ibanaman ay sumagot ng nakikita nila ang kanilang sarili bilang isang sundalo o isang epektibong lider. Samantalang ang tanging sumagot ng negatibo ay nais na hangga't maari wala na sanang mangyaring digmaan upang hindi sila maisabak sa labanan.

Mula sa ikatlong tanong, dalawampu't anim (26) o 29.89% na mga respondente ang sumagot na mayroon silang *military training background* noong *highschool*, at anim napu't isa (61) o 70. 11% naman ang nagsabing wala. Mahihinuhanang ito ay sa kadahilanang marami sa mga mag-aaral ang nagpakita ng kakulangan ng interes o di kaya'y hindi nila ito nais. Pinapatotohanan nito ang bilang ng mga kadeteng hindi first choice ang nasabing programa.

Mula sa dalawampu't anim (26) o 29.89% na mga sumagot sa ikatlong bilang, dalawampu't lima (25) o 28.74% ang nagsabing kabilang sila sa CAT (*Citizenship Advancement Training/ Citizens Army Training*) noong *junior high*, at isa (1) o 1.15% naman ang sumagot ng COCC/ COTC (*Cadet Officers Candidate Course/ Cadet Officers Training Course*). Sa bahaging ito tinitignan ang anggulo na marami sa mag-aaral ang kinakitaan ang kanilang sarili na kailangan nilang magsimula sa basikong pagsasanay bago tumuon sa mas mataas na aspeto ng programa.

Mula sa kabuuang bilang ng mga respondente na walumpu't pito (87) o 100%, pitumpu't anim (76) o 84.36% ang sumagot ng Oo, na batid nila ang mga *military training programs* na isinasagawa sa unibersidad, walo (8) o 9.20% ang sumagot ng hindi at dalawa (2) o 2.30% ang walang inihayag sa nasabing katanungan. Malinaw na ipinapakita na mas maraming sumagot ng oo dahil ang sakop ng pag-aaral ay mga kadete ng nasabing unibersidad. Ipinapakita rin na aktibo ang mga kadete sa nasabing programa.

Sa ikaanim na tanong, animnapu't walo (68) o 78.16% sa mga respondente ay positibo ang persepsyon sa kasalukuyang sistema ng *Reserved Officer's Training Corps* sa unibersidad, samantalang labing tatlo (3) o 14.94% naman ang mayroong negatibong persepsyon dito at anim (6) o 6.90% na respondente ang walang inihayag sa nasabing aytem. Base sa nakalap na datos sa survey, binubuhay ng kasalukuyang sistema ng ROTC ang kamalayan ng mga kasapi nito at nakakatulong ito sa pagpapabuti ng ugali at pagpapatibay at pagpapalakas ng katawan. Hindi rin mawawala ang sayang dulot nito at inspirasyon sa mga balak mag sundalo. Sa kabilang banda, paliwanag naman ng mga sumagot ng negatibo ay, kailangan ng bagong balangkas ng sistema dahil sa mga nahuhuling anunsyo at kinakanselang mga kaganapan, dagdag pa rito hindi rin daw ito episyente at produktibo; abusado at nagwawalang-bahala rin daw ang mga opisyal nito.

Mula sa kabuuang bilang ng mga respondente na walumpu't pito (87) o 100%, apat napu't anim (46) o 52.87% ang sumagot ng Oo, na kinakailangan ng pagbabago para sa mas mabuting implementasyon ng ROTC sa bansa, at apat napu't isa (41) o 47.13% naman ang sumagot ng hindi na ito kinakailangan. Batay sa naging resulta sa surbey, karamihan sa mga sumagot ay naghahangad ng mas maayos na pamamalakad sa sistema at mas mapalakas pa ito at ang mga bumubuo nito. May mga sumagot ring nais gawing *mandatory* ang nasabing programa.

Batay sa ikawalong tanong, walumpu't isa (81) o 93.10% ang sumagot na isinasabuhay nila ang layunin ng programang ROTC sa disiplinang dapat nilang matutuhan at dalhin bilang kaisa, samantalang anim (6) o 6.90% na respondente naman ang hindi sang-ayon dito. Ipinapakita mula sa tugon ng mayorya na malaki ang epekto ng programa sa mga mag-aaral sa pagkikintal ng disiplina, dahilan upang masabing kanila itong isinasabuhay.

Mula sa kabuuang bilang ng mga respondente na walumpu't pito (87) o 100%, walumpu't tatlo (83) o 95.40% ang sumagot ng maaaring maitaas ang kamalayan ng mga kabataan sa mga isyu sa lipunan sa pamamagitan ng pagtuturo ng nasyonalismo at patriyotismo. Samanatalang tatlo (3) o 3.45% naman ang hindi sumang-ayon dito at isang (1) o 1.15% respondente ang walang inihayag sa nasabing katanungan. Base sa naging resulta ng surbey, sang-ayon ang karamihan dahil mas maipapamulat sa mga kabataang Pilipino ang kalagayan ng bansa at magkakaroon sila ng kamalayan, pakikialam at pagmamahal sa bayan. Samantala, may isa namang sumagot na maituturo ito sa mga kabataan kung gagawin itong pelikula.

Ikalawang Bahagi ng Surbey

Sa bahaging ito ng surbey ang mga datos ay nakuha batay sa 1 – 5 na sukatan. Dalawampu't lima (25) o 28.74% ang mariing sumasang-ayon na nagagamit nila ang kanilang natutunan sa ROTC sa araw araw na pamumuhay, apat napu't apat (44) o 50.57% naman ang sumasang-ayon, samantalang labing isa (11) o 12.64% sa mga respondente ang hindi makapagdesisyon, tatlo (3) o 3.45% sa mga kadete ang hindi sumasang-ayon at apat (4) o 4.60% ang mariing hindi sumasang-ayon. Sa kabuuan, mas maraming sumagot ng sumasang ayon sa unang aytem. Masasabing sa paraan ng pagpapairal ng disiplina at pagiging responsable sa mga gawaing pang-araw-araw, nagagamit ng mga kadete ang adhikain ng programang ROTC.

Mula sa kabuuang bilang ng mga respondente na walumpu't pito (87) o 100%, apat napu (40) o 45.98% ang mariing sumasang-ayon na magagamit nila ang mga natutunan nila sa ROTC sa hinaharap, tatlumpu't walo (38) o 43.68% naman ang sumasang-ayon, apat (4) o 4.60% na respondente ang hindi makapag desisyon, isa (1) o 1.15% lamang ang hindi sumasang-ayon at tatlo (3) o 3.45% sa mga kadete ang nagsasabing sila ay mariing hindi sumasang-ayon. Sa kabuuan, mas maraming sumagot na mariin silang sumasang-ayon sa ikalawang aytem. Sang-ayon sa pag-aaral ng mga datos mula sa mga manunugon at adhikain ng programa, ang alituntunin at layunin ng ROTC ay maaaring magamit sa mga larangang may kinalaman sa kasanayan sa militar, maaari rin magamit ito sa usaping pagdepensa at pagprotekta sa bansa sa panahon ng pangangailangan.

Sa ikatlong bilang, dalawampu't pito (27) o 31.03% ang mariing sumasang-ayon na nagising ng programang ROTC ang layunin nitong buhayin ang nasyonalismo, apat napu't dalawa (42) o 4.60% ang sumasang-ayon, labing apat (14) o 16.09% na respondente ang hindi makapagdesisyon, at tatlong (3) o 3.45% sa mga kadete ang mariing hindi sumasang-ayon. Sa kabuuan, mas maraming sumagot ng sumasang-ayon sa ikatlong aytem.

Mula sa kabuuang bilang ng mga respondente na walumpu't pito (87) o 100%, tatlumpu (30) o 34.48% ang mariing sumasang-ayon na mas naging matayog ang kanaisan nilang pagsilbihan ang bayan sa tulong ng programang ROTC, tatlumpu't siyam (39) o 44.83% ang sumasang-ayon, labing tatlo (13) o 14.94% sa mga respondente ang hindi makapag desisyon, samantalang dalawa (2) o 2.30 % ang hindi sumasang-ayon at tatlong (3) o 3.45% kadete ang mariing hindi sumasang-ayon. Sa kabuuan, mas maraming sumagot ng sumasang-ayon sa ikaapat na aytem. Ang resulta ay bunga ng adhikain ng programang ROTC na maikintal ang nasyonalismo at patriyotismo sa kabataan. Patunay lamang na ginigising ng programa ang puso ng mga respondenteng kabahagi, pusong may pagnanais at hangaring pagsilbihan ang bayan.

Batay sa ika-limang tanong, dalawampu't siyam (29) o 33.33% ang mariing sumasang-ayon na mas naging matimbang para sa kanila ang maging kapaki pakinabang sa bansa kumpara sa pansariling hangarin, apat napu't isa (41) o 47.13% ang sumasang-ayon, samantalang labingdalawa (12) o 13.79% sa mga respondente

ang hindi makapagdesisyon, tatlo (3) o 3.45% sa mga kadete ang hindi sumasang-ayon at dalawa (2) o 2.30% ang maring hindi sumasang-ayon. Sa kabuuan, mas maraming sumagot ng sumasang-ayon sa ikalimang aytem.

Bukod sa pagsusurbey, nabigyan din ng pagkakataon ang mga mananaliksik na makapanayam ang isang propesor sa NSTP (*National Service Training Program*) sa Unibersidad ng Makati na si Propesor Lucelle G. Bagon. Ito ay upang mabigyang-diin at kalinawan ang mga talakayin patungkol sa ROTC. Ang mga katanungan sa pakikipanayam ay ang mga sumusunod:

1. Ano ang layunin ng programang ROTC?
2. Ano-ano ang mga mahahalagang malaman ng mga mag aaral sa ROTC?
3. Ano ang benepisyong nasabing programa sa mga kadete?
4. Maliban sa paghubog ng kaugalian, ano ang iba pang mithiin ng programang ROTC?
5. Ano-ano ang kagandahang dulot ng programang ROTC sa pakikipagsapalaran ng mga kabataan/ mag aaral sa iba't ibang larangan sa industriya?
6. Kinakailangan bang sumama ang mga mag aaral na sumailalim sa programa sa pagtatanggol sa bayan laban sa banta ng digmaan?
7. Maituturing bang batayan ang mga parangal na nakukuha ng programang ROTC sa paghubog ng kaugalian ng bawat kasapi nito?
8. Naggaganyak/ nalilintang ba ng programa ang kakayahan ng kabataan na masuri ang kaniyang kalagayang kinasasadlakan at upang asamin ang pagbabago?

Ayon kay Propesor Bagon, ang layunin ng ROTC ay upang maihanda ang mga kadete sa pagdepensa sa posibleng banta ng digmaan at para hubugin ang kanilang kakayahan bilang *Reserve Component of the Armed Forces of the Philippines* sa hinaharap. Layunin din nitong mahasa ang pisikal, moral, spiritwal, intelektwal, at panlipunang kagalingan ng mga kabataan, kasabay nito ay ang paghubog ng kanilang kamalayan sa lipunan at maikintal ang nasyonalismo at patriyotismo upang maging huwarang lider sa hinaharap.

Binanggit rin ng propesor na mahalagang malaman ng mga mag aaral ang kasaysayan ng nasabing programa. Base sa panayam, nagsimula ang programang ROTC bilang *Commonwealth Act* bilang 1 o kilala bilang *National Defense Act of 1935* kung saan kinakailangang sumailalim sa militar na pagsasanay ang lahat ng mga mag aaral sa kolehiyo. Pinalitan ito noong 1990 at ginawang *Presidential Decree 1706* o mas kilala bilang *National Service Law*, na mayroong tatlong sangay: *Military Service (MS)*, *Civil Welfare Service (CWS)* at, *Law Enforcement Service (LES)* na ipinatupad ng CHED, DND, at DILG. Subalit *Military Service* lamang ang naipatupad sa mga unibersidad at kolehiyo sapagkat hindi pa lubos na handa ang mga ahensya para sa *Civil Welfare Service* at *Law Enforcement Service*. Noong 1991, itinatag ang *Republic Act 7077* o ang *AFP Reservist Act* kung saan kinakailangan matapos ng mga mag-aaral na nasa tersyaryong antas ang dalawang taon sa ROTC. Taong 1994 nang mas pinalawak ang nasabing programa na mula sa dalawang taong pagkuha ng mga mag aaral, ginawang isang taon na lamang at maaari silang mamili sa MS, CWS, o LES sa ikalawang taon. Naisilang ang *Republic Act 9163* o mas kilala bilang *National Training Act of 2001* nang baguhin ang RA 7077 at PD 1706. Ang bagong batas ay binubuo ng

tatlong sangay ito ay ang: ROTC (pinalitan at ginawang opsyonal); LTS (*Literacy Training Service*) at; CWTS (*Civil Welfare Training Service*).

May mga ilang halimbawa na binanggit ang propesor sa mga benepisyong maaring matanggap ng mga kasapi ng nasabing programa. Isa rito ay ang pagtanggap ng *special scholarship program* para sa mga kwalipikadong mga mag-aaral na kukuha ng NSTP na pangangasiwaan ng CHED at TESDA. Dagdag pa niya, ang mga karanasan na pinagdaanan ng mga kadete ay maaring gawing oportunidad sa hinaharap dahil mataas ang pagsasaalang-alang ng mga empleyado sa kasanayan sa pamamahala at pamumuno ng mga guro sa ROTC. Ayon sa kaniya, kapag nakumpleto ng mga kadete ang ROTC *Course*, maari silang maatasan bilang opisyal ng militar ng Estados Unidos sa kanilang pagtatapos.

Dagdag pa ng propesor, maliban sa paghubog ng kaugalian ng mga kadete, minimithi ring kilalanin ng programang ROTC ang mga mahahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagtataguyod ng bansa. Binanggit rin sa panayam ang *Article 2 Declaration of Principles and State Policies section IV* ng Konstitusyon ng Pilipinas kung saan binabanggit na ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at protektahan ang kaniyang mga nasasakupan. Kapitalit nito, ay ang responsibilidad ng mga mamamayan na depensahan ang bansa sa panahong kailanganin ng pamahalaan sa pamamagitan ng paggawad ng serbisyong personal, militar, o sibil.

Tinalakay rin ng propesor ang apat na kagandahang dulot ng ROTC sa iba't ibang larangan sa industriya. Una ay ang disiplina, ang isang kadete ay mayroong diwa ng obligasyon at responsibilidad sa sarili at sa kaniyang mga kasama;

sa kaniyang pinuno at sa buong organisasyon. Ikalawa ay pagkakaisa, kailangang matutunan ng isang kadete na makisalamuha sa kaniyang mga kasama; matutunang magkaroon ng pagkakaisa sa bawat aksiyon at hangarin para sa ikatatagumpay ng grupo. Ikatlo ay ang pagtitiwala at pagiging responsable, ang isang kadete ay responsable hindi lamang sa kaniyang sarili kundi pati rin sa ibang kadete ng organisasyong kaniyang kinabibilangan. At ang huli, ang isang kadete ay isang mabuting lider na nagtataglay ng kasanayan sa pamamahala.

Sinang-ayunan ni Propesor Bagon ang pagsasailalim ng mga mag-aaral sa programang may kinalaman sa pagtatanggol laban sa banta ng digmaan. Ayon sa kanya, ito ay upang maituro at maikintal sa mga kabataan ang patriyotismo at pagmamahal sa bansa, at upang maitayo ang mas matatag na pundasyon ng pagpapanatili ng katiwasayan at seguridad ng progresibong Pilipinas. Maaari raw itong makatulong bilang suporta sa AFP sa anumang oras ng pangangailangan.

Ayon sa Propesor, ang gantimpalang natatamo ay mahalaga upang makilala ang pagganap sa militar at pagsasagawa sa tungkulin nito. Ipinapamalas rin nito ang potensyal na kagalingan ng isang opisyal sa militar at akademikong pamumuno. Bahagi ng kagalingang iyon ay mayroong kalakip na panganib, katangitanging responsibilidad, at halimbawa ng isang kapuri-puring katatagan at katapangan ng isang namumuno.

Sa pagwawakas ng panayam, sinabi ng propesor na kailangang maintindihan hindi lang ng mga mag-aaral kundi pati na rin ng mga magulang, na ang disiplina at patriyotismong hinuhubog ng programang ROTC ay nagsisilbing panimula kung saan hinuhulma at hinahasa ang mga Pilipinong mamumuno sa hinaharap. Hindi

aniya, kinakailangang balewalain ang pag usbong ng isang disiplinado, edukado, at makabayang kabataang Pilipino sa pagpapanatili ng kaunlaran at pangmatagalang kapayapaan sa bansa.

DISKUSYON

Batay sa mga nakolektang datos sa pag-aaral, karamihan sa mga kasapi ng ROTC ay hindi kumuha ng pagsasanay militar noong sila ay nasa *junior high school* pati na rin ang mga kasapi na nagpahayag na ang ROTC ay hindi ang kanilang unang pinagpilian sa pagkuha ng NSTP. Sa loob ng halos isang taon nilang pagsasanay sa nasabing asignatura, ang mga kadete ay nakadebelop ng positibong pananaw dito at sa kung paano nila nakikita ang kanilang sarili sa hinaharap. Subalit sa kabila ng mga positibong persepsyon sa nasabing programa, mayorya sa mga respondente ay nagsasabing nais nila ng pagbabago sa kasalukuyang sistema ng ROTC sa unibersidad para sa ikabubuti ng mga kasapi nito, at para sa mas episyente at produktibong pamamalakad na hindi pahihintulutan ang mga di-epektibong kaganapan at abusadong mga opisyal na kamkamin ang nasabing programa. Binibigyang halaga rin ng mayorya ang mga natutunan nila sa ROTC sa pamamagitan ng pagtalima sa mga birtud nito at pagtulong sa bansa. Karamihan rin sa mga respondente ay sumasang-ayon na ang mga natutunan nila sa nasabing programa ay maari nilang magamit sa hinaharap. Pinapakita lamang ng mga resultang nakalap na hindi man kayang pag-isahin ng programang ROTC ang mga miyembro nito, maari naman itong maging instrumento para baguhin ang mga kasapi nito. Makatutulong rin ito upang maitaas ang kamalayan ng mga kabataan at maikintal sa bawat kasapi nito ang pagmamahal sa bayan.

Ang pag-aaral ay nakapokus lamang sa maliit na bilang at *homogeneity* ng mga respondente, napabagal din ito dahil sa kakaunting bilang ng mga malalapitang

propesyonal na maaaring makapanayam ng mga mananaliksik. Kakailanganin pa ng mas maraming pag-aaral sa paksa subalit may mga kasamang di-kadete ng ROTC upang matukoy ang mga persepsyon ng mga nasa labas ng nasabing oraganisayson. Dapat na siyasatin ng mga panghinaharap pang mga pag-aaral ang pananaw ng magkabilang panig.

PAGKILALA

Taos – pusong pasasalamat ang aming ipinaaabot sa lahat ng indibidwal, grupo ng indibidwal at maging mga tanggapan na naging bahagi ng tagumpay ng pag-aaral na ito. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong tiyaga na kami ay tulungan at gabayan, sa oras ninyong ipinagkaloob sa amin, at lalong – lalo na sa inyong kontribusyon, tulong at suporta na inyong ipinakita sa amin. Ang lahat ng ito ay may malaking bahagi sa likod ng pagkakabuo at tagumpay ng papel na ito na kung hindi dahil sa inyo ay hindi namin ito magagawa at matatapos nang maayos sa loob lamang ng maikling panahon.

Lubos kaming nagpapasalamat sa mga sumusunod dahil kung wala sila ay hindi namin magagawang mangalap ng sapat na datos para magamit sa pagbuo ng pag-aaral na ito.

- Sa aming mga propesor –sa pagtulong sa amin sa anumang paraan na kanilang alam at sa pagpapahiram nila ng kanilang oras sa amin.
- Sa mga Kadete ng 270th NROTCU ng UMAK –sa kabaitan at pagtanggap nila bilang aming respondente sa surbey at para sa pagiging “*approachable*” nila.
- Sa mga Kamag-aral (1 PS-2 UMAK) –sa kanilang suporta at tulong lalo na sa mga pagkakataon na mayroon kaming hindi naintindihan at pagkakamali.

Muli, taos – puso kaming nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng ganitong pagkakataon na talaga namang nakatulong upang mahubog ang aming mga kakayahan.

- Kay Bb. Norina Ponce Lazaro, ang aming propesor para sa kanyang walang hanggang suporta na mahubog ang aming mga kakayahan lalong – lalo na sa pagsulat, gayundin sa kanyang mga payo na nagbigay inspirasyon sa amin at nagtulak sa amin na ipagpatuloy ang aming nasimulan at tapusin ito nang buong – husay. Pati na rin sa paglalaan niya ng oras sa amin para magawa namin ang pag-aaral na ito nang matagumpay.
- Kay Prop. Lucelle G. Bagon –sa kaniyang pagpayag sa amin sa interbyu at pagpapaunlak sa kaniyang mga panayam patungkol sa kalagayan at estado ng ROTC ngayon
- Kay Sgt. Herman Paunil, PN(M) –sa kaniyang mga payo at tulong na ibinigay sa grupo namin kung paano namin tatahakin nang maayos ang aming surbey.

Higit sa lahat, taos – puso at walang hanggang pasasalamat:

- Sa *University of Makati*, sa kanilang pagpayag sa paggawa ng pag-aaral na ito. Gayundin, sa suporta nila na maibigay ang anumang tulong na aming kinailangan.
- Sa Aming Pamilya, sa kanilang walang katapusang suporta mula sa simula hanggang sa huli nang aming mapagtagumapayan ang pag-aaral

na ito, at sa kanilang gabay at paniniwala sa aming mga kakayahan na naging sandigan at inspirasyon namin para ibigay ang aming buong makakaya na magawa ang pinakamagandang papel sa abot ng aming makakaya.

- Sa Panginoon, na dahilan kung bakit posible ang lahat, sa pagkakaloob niya sa amin ng talino, kakayahan at gabay na aming nagamit nang maayos at buong husay mula sa simula ng papel na ito hanggang sa dulo. Lubos kaming nagpapasalamat sa Kanya dahil hindi magiging posible ang lahat ng ito lalong – lalo na ang aming tagumpay kung hindi dahil sa Kanya.

Ang lahat ng mga ito ay nagkaloob sa amin ng kontribusyon para matapos ang pag-aaral na ito hindi lamang para makapasa kundi para matuto ng iba't ibang bagay lalong – lalo na ang pagkakaroon ng determinasyon at lakas na loob na tapusin ang anumang bagay na nasimulan.

SANGGUNIAN

- Abasola, L. M. (2018, November 26). *Mandatory ROTC, Suportado ng mga Senador*.
<http://balita.net.ph/2018/11/26/mandatory-rotc-suportado-ng-mga-sendor>
- Andal, R. (2018, November 24). *Mandatory ROTC sa Grades 11, 12*. Pilipino Star
Ngayon: <https://www.philstar.com/pilipino-star-ngayon/bansa/2018/11/24/1871190/mandatory-rotc-sa-grades-11-12>
- Celario, S. (2018, November 29). *ROTC sa senior high, dapat isama – Alunan*. Remate
On-Line: <https://remate.ph/2018/11/29/rotc-sa-senior-high-dapat-isama-alunan/>
- Coz, R. (2016, August 05). *Mandatory ROTC sa Kolehiyo, Makatutulong sa Security Challenges sa Bansa - AFP*. Radyo La Verdad:
<https://www.radyolaverdad.com/mandatory-rotc-sa-kolehiyo-makatutulong-sa-security-challenges-sa-bansa-afp/>
- IGINIIT | ROTC makakatulong para matigil ang recruitment ng NPA – AFP*. (2018, November 30). Radyo MaN Metro Manila: <https://rmn.ph/iginiit-rotc-makakatulong-para-matigil-ang-recruitment-ng-mpa-afp/>
- Lugtu, M. (2014, February 25). *MANDATORY ROTC PROGRAM: KEY TO NATIONAL DEFENSE PREPAREDNESS*. Security Matters Magazine:
<https://securitymatters.com.ph/mandatory-rotc-program-key-to-national-defense-preparedness-part-1-of-3-11506/>
- Revisiting the Role of the Reserve Officer Training Corps (ROTC)*. (2016, January 22). Pampubliko: <https://www.pampubliko.com/background-briefings/view/revisiting-the-role-of-the-reserve-officer-training-corps-rotc>
- Tolentino, F. (2017, October 18). *Kahalagahan ng ROTC*. Abante News Online:
<https://www.abante.com.ph/kahalagahan-ng-rotc.htm#>
- Tolentino, F. N. (2017, October 22). *The Importance of ROTC*. Manila Bulletin:
<https://news.mb.com.ph/2017/10/22/the-importance-of-rotc/>

Torregoza, H. L. (2018, November 26). *Mandatory ROTC, Suportado ng mga Senador*. Balita: <http://balita.net.ph/2018/11/26/mandatory-rotc-suportado-ng-mga-sendor>

Viray, P. L. (2018, November 26). *Why ROTC is no Longer Mandatory*. Philstar.com: <https://www.philstar.com/headlines/2018/11/26/1871897/why-rotc-no-longer-mandatory>

Yu, C. (2018, November 24). *Mandatory ROTC sa Grades 11,12*. Pilipino Star Ngayon: <https://www.philstar.com/pilipino-star-ngayon/bansa/2018/11/24/1871190/mandatory-rotc-sa-grades-11-12>

Aguilar, J,L,. Carpio, P,D,. Atlenza, H,R,. Ponce, N,G,. Enrile, AL,. Layos, EC,. Isles, PA,. et al. (2018). *Filipino sa Iba't ibang Disiplina*

DAHONG-DAGDAG

Halimbawa ng Talatanungan sa Surbey:

Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga Kadete ng Unibersidad ng Makati

Ang mga mananaliksik na nagmula sa unang baitang ng 1-ps2 ay nagsasagawa ng isang surbey na may paksang, "Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga Kadete ng Unibersidad ng Makati." Ito ay upang malaman at masukat kung gaano kaepektibo ang nasabing programa. Mangyaring pakisagutan lamang ang mga tanong nang may katapatan. Salamat sa inyong oras at partisipasyon.

Name:

Date:

I.

1. *First choice* mo ba ang rotc?

Oo Hindi. Ipaliwanag _____

2. Bilang isang miyembro ng ROTC, paano mo nakikita ang iyong sarili sa hinaharap?

3. Mayroon ka bang *Military training background* noong *junior high school*?

Kung mayroon, pakisagutan ang bilang 4. kung wala, dumiretso sa bilang 5

4. Kung mayroon, anong uri ng *military training*?

CAT (*Citizenship Advancement Training/ Citizens Army Training*)

COCC/COTC (*Cadet Officers Candidate Course/ Cadet Officers Training Course*)

ACP (*Aerospace Cadets of the Philippines*)

5. Batid mo ba ang mga military training programs na isinasagawa sa unibersidad?

Oo Hindi

6. Ano ang iyong persepsyon sa kasalukuyang sistema ng *Reserved Officers' Training Corps* sa unibersidad?

7. Kinakailangan pa ba ng pagbabago para sa mas mabuting implementasyon ng ROTC sa bansa?

Oo. Ano _____

Hindi. Bakit? _____

8. Isinasabuhay mo ba ang layunin ng programang ROTC patungkol sa disiplinang dapat matutuhan at dalhin bilang kaisa nito?

Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga Kadete sa Unibersidad ng Makati

Oo Hindi. Paano? _____

9. Maituturo ba ang nasyonalismo at patriyotismo sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang kamalayan sa mga isyu sa lipunan?

Oo Hindi. Sa paanong paraan? _____

II.

Mga Katanungan:	Mariin na d sumasang-ayon	Hindi sumasang-ayon	Hindi makapag-desisyon	Sumasang-ayon	Mariin na sumasang-ayon
1. Nagagamit ko ang natututunan ko sa ROTC sa araw-araw na pamumuhay.					
2. Sa aking palagay, magagamit ko ang mga natutunan ko sa ROTC sa hinaharap.					
3. Nagising ng programang ROTC ang layunin nitong buhayin ang nasyonalismo.					
4. Mas naging matayog ang pagnanais kong pagsilbihan ang bayan sa tulong ng programang ROTC.					
5. Mas naging matimbang para sa kinang maging kapaki-pakinabang sa bansa kumpara sa pansariling hangarin.					

Pahintulot para sa interbyu:

Pebrero 18, 2019

Prop. Stanley R. Fernandez

Kolehiyo ng Pamamahala at Pamublikong Polisiya

Mahal na Dekano,

Pagbati ng kapayapaan!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa IPS-2 na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino sa Iba't Ibang Disiplina, sa ilalim ng pamamahala ni Prop. Norina P. Lazaro. Isa po sa mga pangangailangan ng mga nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po, kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel hinggil sa **Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga Kadete ng Unibersidad ng Makati.**

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami'y makapamahagi ng surbey kwestyoneyr sa mga mag-aaral ng ating kolehiyo. Ang mga datos na aming makakalap ay makakatulong po nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong tugon sa aming kahilingan.

Lubos na gumagalang,

FRANCESCA JULIA C. REVELLO

Lider ng Pangkat

Binibigyang-pansin:

PROP. NORINA P. LAZARO

Pebrero 18, 2019

Prop. Angelito N. Vargas
Prefect of Student Activities
University of Makati

Mahal na Prop:

Pagbati ng kapayapaan!

Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa IPS-2 na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino sa Iba't Ibang Disiplina, sa ilalim ng pamamahala ni Prop. Norina P. Lazaro. Isa po sa mga pangangailangan ng mga nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik.

Sa kasalukuyan po, kami ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel hinggil sa **Kabisahan ng Programang ROTC sa Paghubog ng Disiplina sa mga Mag aaral ng Unibersidad ng Makati.**

Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami'y makapamahagi ng surbey kwestyoneyr sa mga mag-aaral ng ating unibersidad. Ang mga datos na aming makakalap sa surbey ay makakatulong po nang lubos sa aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong tugon sa aming kahilingan.

Lubos na gumagalang,

FRANCESCA JULIA C. REVELLO
Lider ng Pangkat

Binibigyang-pansin:

PROP. NORINA P. LAZARO

Talatanungan at Tugon ng Interbyuwi

1. Ano ang layunin ng programang ROTC?

- To prepare the college students for possible service in the defense establishment in the event of emergency.
- To train and develop the ROTC cadets as future enlisted reservists for the Reserve Component of the Armed Forces of the Philippines.
- To inculcate in the youth the spirit of patriotism and nationalism.
- To develop and promote the physical, moral, spiritual, intellectual and social well-being of the youth.
- To train and develop the youth as potential community leaders; and
- To develop civic consciousness and good citizenship among the youth.

2. Ano ang mahahalagang dapat malaman ng mga mag-aaral sa ROTC?

Historical Background of ROTC

- Commonwealth Act Nr.1 – Otherwise known as the National Defense Act of 1935 requiring the compulsory military training for all college students.
- Commonwealth Act Nr.1 – Otherwise known as the National Defense Act of 1935 requiring the compulsory military training for all college students.
- PD 1706 – (amended the Commonwealth Nr.1 in 1990) known as the National Service Law which offered three(3) components National Service Program namely: Military Service (MS), Civil Welfare Service (CWS), Law Enforcement Service (LES).It is being implemented by DND, CHED & DILG.
- However, concerned agencies were not prepared to implement the CWS and LES components, thus MS program was the only program pursued in colleges and universities.
- RA 7077 – (enacted in 1991) otherwise known as the AFP Reservist Act which enforced and prescribing for a two (2) year ROTC program as a requirement for graduation to all tertiary level students.
- Expanded ROTC program (1994): A tripartite committee was formed among DND, CHED & DILG representatives modifying the traditional two (2) year ROTC program which provide for a mandatory Military Training for the first curriculum year and optional to pursue MS, CWS and LES on the second year.
- RA 9163 (SY 2000-2001, RA 7077 and PD 1706 were amended) known as the National Training Program Act of 2001 was formally signed by PGMA on 23 Jan 2003 and promulgated on 23 March 2003. Composed of: ROTC (made ROTC optional and voluntary); LTS (Literacy Training Service); CWTS (Civil Welfare Training Service.
- Effective SY 2002-2003, all freshmen male and female students in the tertiary level are mandated to finish one (1) year of any one of the NSTP components as a prerequisite for graduation from any baccalaureate degree course or from any two (2) year technical/vocational course. Meaning, one (1) of NSTP components will be taken for a period of one (1) year or two (2) semesters.

**Legal Basis of RA9163
(Pls. check the internet)**

3. Ano ang benepisyo ng programa sa mga kadete?

- There is hereby created a special scholarship program for qualified students taking NSTP which shall be administered by CHED and TESDA funds for this purpose shall be included in the annual regular appropriations of CHED and TESDA.
- The completion of ROTC training as a requisite for graduation is hereby set aside for those students who despite all their academic units as of affectivity of this Act have been allowed to graduate.
- In college and after graduation, cadets find that the training and experience that they have received are assets - whether pursuing an Army or civilian career. Employers place high regard on the management and leadership skills that ROTC instructors stress. Plus, ROTC looks great on a resume. When cadets complete the ROTC course, upon graduation, they become commissioned officers in the U.S. Army.

4. Maliban sa paghubog ng kaugalian, ano ang iba pang mithiin ng programang ROTC?

- It is hereby affirmed the prime duty of the Government to serve and protect its citizen. In Turn it is shall be the responsibility of all citizens to defend the security of the State and in fulfilment thereof, the government may require each citizen to render personal military or civil service.
- Recognizing the youth's virtual role in nation's building, then the state shall promote civic consciousness among youth and shall develop their physical moral, spiritual, intellectual and social well-being. It shall inculcate to the youth patriotism, nationalism and advance their involvement in public and civic affairs.
- In pursuit of this goals, the youth the most valuable resource of the national shall be motivated, trained, organized and mobilized in the military training, literacy, civic welfare and other similar endeavors in the service of the nation.

5. Ano ang kagandahang dulot ng programang ROTC sa pakikipagsapalaran ng mga kabataan/mag-aaral sa ibat ibang larangan sa industriya?

- *Discipline*, a cadet learns a sense of obligation to himself and to his comrades; to his commander and the entire organizations.
- *Training* a cadets learns to work with other cadets; learn to unify their actions into a single effort in order to accomplish the group mission and develops the habit of prompt obedience to all orders.
- *Confident and Responsible* cadet realizes that he has an obligation not only to himself but to the other cadets in the organization.

- Leadership and management skills

6. Mariin bang kinakailangang sumama ang mga mag-aaral na sumailalim sa programa sa usaping pagtatanggol laban sa banta ng digmaan?

- Yes, in order to instill patriotism and love of our country among the youth.
- To commit in providing crucial support to the AFP whenever it is needed.
- To build a strong security forces and defend the foundations of stronger, safer and truly progressive Philippines.

7. Maituturing bang batayan ang mga parangal na nakukuha ng programang ROTC sa paghubog ng kaugalian ng bawat kasapi nito?

- YES, These awards recognize meritorious performance in the areas of military, scholastic, physical and personal achievements. It show academic and military leadership that demonstrate strong officer potential. That excellent performance involve the acceptance of danger or extraordinary responsibility, exemplifying praiseworthy fortitude and courage.

8. Binubuhay ba ng programa ang kakayahan ng kabataan na masuri ang kaniyang kalagayang kinasasadlakan at upang asamin ang pagbabago?

Students, as well as their parents, only need to understand and be assured that the discipline and patriotism being instilled through ROTC project beyond their lives as college students and are building blocks upon which the new breed of Filipino leaders are molded and honed. We need not underscore the primordial role of a disciplined, educated, and patriotic Filipino youth in our quest for sustainable development and lasting peace.

Prof. Lucelle G. Bagon

**Profile ng mga Mananaliksik
- omitted due to personally sensitive information -**